

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Probolinggo**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Probolinggo - Jawa Timur yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Timur

Probolinggo

STAIM Probolinggo

Jl. Soekarno - Hatta No.94B, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219.
www.staim-probolinggo.web.id

Program Studi :

- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Ahwal al Syakhshiyah Hukum Keluarga
- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Tadris Matematika

STEBI Bama Probolinggo

Jl. Ir. H. Juanda No. 370 Patokan, Kec. Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur 67282.
www.stebibama.web.id

Program Studi :

- S1-Manajemen Bisnis Syariah
- S1-Manajemen Haji dan Umroh

STIA Bayuangga Probolinggo

Jl. Slamet Riyadi, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213.
www.stia-bayuangga.web.id

Program Studi :

- S1-Ilmu Administrasi Niaga
- S1-Ilmu Administrasi Negara

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

Praktis

(anti ribet tanpa syarat)

Terpercaya

(soal dibuat oleh tim ahli)

Up to Date

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 [infokuliahkaryawan](https://www.infokuliahkaryawan.infoptsterbaik.com)

[infoptsterbaik](https://www.infoptsterbaik.com)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Bebas Pulsa :

 0 800 1234 000

 0811 1104 824

 0811 1104 827

 0811 1129 907

 0811 1129 906